

4857

Firenze 26 Aprile 1876.

Io sottoscritto Accademico Geografico, non potendo intervenire
all'Adunanza dell'Accademia di quest'oggi, delego il Collega

a rappresentar mi a tutti gli effetti in conformità dell'Articolo 19
dello Statuto Accademico.

Albaldo Perugi

